

ДИСФУНКЦИЯ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ УЗЛОВОЙ И ОТЁЧНО- ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Джураева Н.О.

Хасанова Н.М.

Абдурахманов М.М.

Бухарский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634224>

Большую практическую значимость в плане оценки побочных цитотоксических эффектов нео- и адъювантной химиолучевой терапии имеет изучение гуморального звена иммунитета в динамике комплексного лечения больных раком молочной железы (РМЖ). Выявление стойких нарушений в системе иммунитета может быть основанием для назначения иммунокорригирующей терапии.

Целью исследования была оценка содержания иммуноглобулинов основных классов и В-лимфоцитов до лечения и на фоне химио-лучевой терапии и оперативного вмешательства у больных с разными формами рака молочной железы.

Материалы и методы исследования. Были исследованы: 32 пациентки с I–IIa стадиями РМЖ (узловая форма без регионарных метастазов), 29 пациенток со IIb стадией РМЖ (узловая форма с регионарными метастазов) и 27 пациенток с отечно-инфильтративной формой РМЖ, находившиеся на лечении в отделении полиативной химиотерапии Бухарского филиала РСНПМЦ онкологии и радиологии. При РМЖ I–IIa стадии проводилось радикальное оперативное вмешательство. Больным РМЖ IIb стадии последовательно проводились 3 курса неoadъювантной полихимиотерапии (НПХТ), радикальное оперативное вмешательство, лучевая терапия, 3 курса адъювантной ПХТ (АПХТ), в лечении женщин с отечно-инфильтративной формой РМЖ дополнительно выполнялась предоперационная лучевая терапия. Предоперационная лучевая терапия проводилась по методике классического фракционирования, доза на молочную железу – СОД 50 Гр, на зоны регионарного лимфооттока в дозе – СОД 40 Гр. В неoadъювантном режиме использована схема системной полихимиотерапии FAC: доксирубицин в дозе 50 мг/м², циклофосфан – 500–600 мг/м², 5-фторурацил – 500 мг/м². Каждой пациентке проводилось 3 курса НПХТ, интервал между курсами составлял 21 день. В адъювантном режиме также назначалось 3 курса цитостатической

терапии по схеме FAS Определение иммуноглобулинов классов G, A, M в периферической крови осуществлялось при помощи радиальной иммунодиффузии по методу Манчини, субпопуляции В-лимфоцитов – методом непрямо́й иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител CD19 производства (Протеиновый контур, Санкт-Петербург).

Результаты и обсуждение. Во всех группах больных до лечения отмечено снижение всех классов иммуноглобулинов. Оперативное вмешательство, проведенное больным I-IIa стадии с узловой формой РМЖ, привело к более глубокому снижению уровня Ig всех классов, которое наблюдалось и через 2 недели после операции. После последующих этапов комбинированного лечения больных IIб стадии: НПХТ, операция, адъювантная лучевая и химиотерапия – у этих больных спустя сутки после НПХТ возникало прогрессирующее снижение содержания в крови всех классов иммуноглобулинов и уровня CD19-В - лимфоцитов по сравнению с контролем, эти изменения сохранялись и через 2 недели. Использование НПХТ у больных первичной отечно-инфильтративной формой РМЖ, отличающейся крайне агрессивным клиническим течением, быстрым развитием метастазирования приводило к критическому снижению уровня всех исследуемых иммуноглобулинов и CD19- В-лимфоцитов, который не восстанавливался практически даже спустя 14 сут после завершения НПХТ. Максимальное снижение уровня В-лимфоцитов, а также IgG, IgA, IgM имело место после окончания АПХТ

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований убедительно свидетельствуют о прогрессирующем развитии иммунодефицита на фоне комплексного лечения, включающего полихимиотерапию, лучевую терапию, оперативное вмешательство, у больных с узловой и отечно-инфильтративной формами РМЖ и указывает на необходимость проведения адекватной иммунокоррекции. Оптимизация подходов. к иммуномодулирующей терапии больных РМЖ может обеспечить значительное повышение эффективности комплексной терапии.

